
Quatre principes éternels du succès

L'héritage de mon arrière-grand-père Mohamed Said Kamoun perdure. Ses principes transcendent les générations et servent de guides à quiconque recherche le succès, que ce soit dans les affaires ou dans la vie personnelle.

Lors d'un récent voyage à Tunis, empli [des saveurs de la cuisine tunisienne authentique](#), j'ai eu l'opportunité de plonger dans le passé de ma famille. Mon cousin, [Maher Kamoun](#), a minutieusement compilé un livre retraçant la vie de notre arrière-grand-père. En avril 2023, il a lancé ce livre dans l'atmosphère vibrante de [l'Espace Zmorda](#), un lieu dédié au bien-être fondé il y a 15 ans par [ma sœur Chiraz Khrouf et ma mère Khadija Lasram](#).

[Mohamed Said Kamoun : Des racines profondes et des branches en distinction—Un livre de Maher Kamoun.](#)

En parcourant les pages, je me suis plongé dans la vie remarquable de [Mohamed Said Kamoun \(1868–1945\)](#), un aïeul dont l’héritage avait été occasionnellement partagé lors de nos rassemblements familiaux. Bien qu’il soit décédé deux décennies avant ma naissance, j’ai découvert que son influence et ses principes ont grandement façonné mon éducation. C’était un entrepreneur estimé dont les pas ont guidé des générations. Ses réalisations dans l’industrie de l’huile d’olive, qui lui ont valu des distinctions prestigieuses et des médailles lors des expositions agricoles en France au début du XXe siècle, étaient légendaires au sein de notre famille.

شهادة الإحراز على الميدالية الذهبية بالمعرض الدولي
بباريس سنة 1924

شهادة الإحراز على الميدالية البرونزية بالمعرض
الدولي بروباي في أكتوبر من سنة 1911

Les médailles de M. Said Kamoun pour son huile d’olive lors des expositions agricoles en France : médaille de bronze en 1911 à Roubaix et médaille d’or en 1924 à Paris. [Source : Maher Kamoun.](#)

Cependant, à mesure que je lisais, j’ai réalisé que son véritable héritage dépassait le simple succès commercial. Il était encapsulé dans quatre principes éternels, des principes qui ont servi de boussole dans ses affaires et dans sa vie. Ces principes ont influencé mon éducation et ont certainement guidé ses nombreux descendants dans leurs projets.

Les quatre principes de M. Said Kamoun revêtent une signification universelle et restent pertinents dans divers contextes. Explorons-les :

1—Diversification des activités

Ce premier principe met en avant la sagesse de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il souligne la nécessité de la diversification, une leçon que Said Kamoun a apprise lors de son incursion dans l’industrie de l’huile d’olive. En élargissant ses horizons, il a réussi à surmonter les crises et les mauvaises récoltes. La diversification était sa protection contre l’imprévisibilité. Ce principe est aussi pertinent aujourd’hui qu’il l’était alors, nous rappelant d’éviter la complaisance et de rechercher en permanence des voies diverses pour la croissance et la sécurité.

2—Suivi des tendances du marché

Said Kamoun était un observateur attentif et gardait toujours un œil sur l’évolution du marché. Il comprenait que la compréhension des dynamiques de l’offre et de la demande, des

quantités et des tendances de prix étaient cruciales pour le succès. C'est sa capacité à lire et à s'adapter aux changements du marché qui lui a permis de rester en avance sur la concurrence. Pour nous aujourd'hui, à une époque de changements technologiques et sociaux rapides, ce principe de vigilance et d'adaptabilité est plus pertinent que jamais.

3—Honorer ses engagements

Aucun succès ne peut compenser un manque d'intégrité. Said Kamoun n'était pas seulement un homme d'affaires prospère, mais aussi une personne respectée. Il attribuait ce respect à son engagement indéfectible à tenir parole, que ce soit dans un contrat commercial ou dans une promesse personnelle. Ce principe nous rappelle que la base de tout succès durable est la confiance et la crédibilité.

4—Aider les autres

Le dernier principe reflète l'approche humaniste de Said Kamoun dans la vie et les affaires. Il croyait en la puissance d'aider les autres, considérant son succès comme un moyen de faire une différence dans la communauté. C'est ce principe qui le définissait plus que ses réalisations commerciales. C'est une leçon intemporelle sur la valeur de l'empathie et de la compassion, nous rappelant que le véritable succès ne se limite pas aux gains personnels, mais vise également à élever les autres.

En conclusion, l'histoire de Mohamed Said Kamoun ne concerne pas seulement un homme qui excellait dans son métier ; c'est l'histoire d'une personne qui a vécu sa vie en suivant des principes qui dépassent le commerce. Ces quatre principes de diversification, de vigilance du marché, d'honneur des engagements et d'aide aux autres résistent à l'épreuve du temps. Ils servent de guides à quiconque recherche le succès, que ce soit dans les affaires ou dans la vie personnelle. Ils font partie de l'héritage qu'il nous a laissé, un héritage qui continue de nous inspirer et de guider ses descendants, y compris moi-même, et qui, va peut-être vous inspirer également.

[L'auteur](#)
[se prélassant dans la gloire de l'huile d'olive primée de M. Said Kamoun, élaborée à partir des majestueux oliviers Chemlali](#)

[de Sfax.](#)

[Presentation du livre a l'Espace Zmorda, Soukra, Tunis.](#)

Remerciements

Cet article a été rédigé avec l'aide de [ChatGPT](#). Tout mes remerciements au Dr. Maher Kamoun pour avoir inspiré cet article.

Cet article est disponible sous une licence CC-BY via Zenodo. Citer comme: Kamoun, S. (2023)